

FAOLIYATLI YONDASHUV – TALABALARNI AMALIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING ASOSI

Muhammadiyah Mubinaxon –
Qo‘qon DPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada faoliyatli yondashuv – talabalarni amaliy faoliyatga tayyorlashning asosi sifatida ko‘rib chiqilgan, bu sohada olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan, induktiv hamda deduktiv metodlardan foydalanish yo‘llari yoritilgan, dual ta‘lim afzalliklari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: "eksteriorizatsiya", muammoli vaziyat, induktiv va deduktiv usullar, psixologik-pedagogik trening

Kirish

Ta‘limdagi faoliyatli yondashuvining asosiy g‘oyasi faoliyatning o‘zi bilan emas, balki bolaning subyektivligini shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida faoliyat bilan bog‘liq. Ya‘ni, tarbiyaviy ish shakllari, uslublari va usullaridan foydalanish jarayonida va natijasida ma‘lum turdagi harakatlar, faoliyat turlarini aniq bajarish uchun robot dunyoga kelmaydi, o‘qitiladi va dasturlashtiriladi, balki tanlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxs tug‘iladi, uning tabiatiga mos keladigan, o‘zini o‘zi rivojlantirish, o‘zini o‘zi anglash ehtiyojlarini qondiradigan faoliyat turlarini baholash, dasturlash va loyihalash. Shunday qilib, inson o‘z hayotiy faoliyatini amaliy o‘zgartirish ob‘ektiga aylantirishga, o‘zini davolashga, o‘zini baholashga, o‘z faoliyati usullarini tanlashga, uning borishi va natijalarini boshqarishga qodir bo‘lgan umumiy maqsad sifatida qaraladi.

O‘sib kelayotgan shaxsni tarbiyalashda bevosita amaliy jihatdan faollik yondashuvi o‘zining kelib chiqishi bilan tarix qa‘riga borib taqaladi. Insonni yaratuvchi, shaxsni yaratuvchi, ulug‘lovchi faoliyat funksiyalari, dastlab faqat unumli mehnat shaklida ongli bo‘lganlar insoniyat madaniyati va tsivilizatsiyasining boshlanishida qadrlangan. Mehnat ob‘ektiv faoliyatni o‘zgartiruvchi material sifatida

tarix davomida insonni tabiatdan ajratish, barcha insoniy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy sababi va sharti bo'lgan. Inson faoliyati, yaxlit holda, o'zining turlari va shakllarining to'liqligida madaniyatni vujudga keltirdi, madaniyatni vujudga keltirdi, o'zi madaniyat – shaxsni o'stiruvchi va oziqlantiruvchi muhitga aylandi. Faoliyatning va xususan, mehnatning rolini bunday baholash nemis klassik falsafasi doirasida birinchi marta amalga oshirildi. U marksizm tomonidan o'zlashtirilgan, shuningdek, u yoki bu jihatdan faoliyat mavzusi bo'lgan zamonaviy mahalliy gumanitar fanlar tomonidan amal qiladi. Psixologiya va pedagogika - xususan.

Adabiyotlar tahlili

Pedagogikada faollik yondashuvining shakllanishi psixologiyada xuddi shu yondashuv g'oyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Faoliyatni sub'ekt sifatida psixologik o'rganishni L.S. Vygotskiy boshlab bergan.[1.98]

“Psixologiyada faol yondashuv asoslarini A.N.Leontiev qo'ygan. U tashqi va ichki faoliyatni farqlashdan kelib chiqdi. Birinchisi, qo'llarni, oyoqlarni, barmoqlarni harakatlantirish orqali amalga oshiriladigan haqiqiy narsalarga ega bo'lgan odam uchun aniq harakatlardan iborat. Ikkinchisi aqliy harakatlar orqali sodir bo'ladi, bunda odam real harakatlar orqali emas, balki haqiqiy narsalar bilan ishlamaydi, balki buning uchun ularning ideal modellari, ob'ektlarning tasvirlari, ob'ektlar haqidagi g'oyalardan foydalanadi. A.N. Leontiev inson faoliyatini jarayon sifatida ko'rib chiqdi, buning natijasida zaruriy moment sifatida aqliy "umuman" paydo bo'ladi. Uning fikricha, ichki faoliyat tashqi faoliyatga nisbatan ikkilamchi bo'lib, ichki faoliyatni ichki faoliyatga o'tishi - ichki faoliyat jarayonida shakllanadi. Teskari o'tish - ichki faoliyatdan tashqi faoliyatga - "eksteriorizatsiya" atamasi bilan belgilanadi”.[2.132]

E.V. Bondarevskaya zamonaviy pedagogik faoliyatning mohiyatini bolaning sub'ektiv xususiyatlarini oshirishda ko'radi. Shuningdek, u sub'ektiv xususiyatlarni inson madaniyatining o'zagi deb biladi.[3.87]

V.V. Serikovning so'zlariga ko'ra, bolaning sub'ektga aylanishi tarbiya lahzasi emas, balki uning mohiyatidir. Ta'limning bunday qarashi va undagi sub'ektivlikni shakllantirish hodisasining o'rni shunday xulosaga kelishga imkon beradi: ta'limdagi faoliyatli yondashuvi o'z mohiyatiga ko'ra sub'ektiv-faollik yondashuvidir.[4.96]

Tadqiqot metodologiyasi

Ta’lim jarayonida muammoli vaziyatni vujudga keltirish, undan foydalanish usullarini yaratish, ta’lim tizimining har bir bosqichida o‘rganiladigan fanlarga xosdir.

Muammoli vaziyat fanning mazmuni, o‘ziga xos xarakter xususiyatlari, uni o‘rganish usullarini hisobga olgan holda yaratiladi.

Ta’lim jarayonida o‘qitishning induktiv va deduktiv usullariga ehtiyoj sezilmoqda. Induktiv yoki deduktiv usullarni qo‘llash o‘rganilayotgan mavzu mazmunini ochishning ma’lum mantig‘ini — xususiyydan umumiyga yoki umumiydan xususiyyga o‘tishni tanlashni anglatadi. Induktiv usullar texnik qurilmalarni o‘rganishda va amaliy topshiriqlarni bajarishda keng qo‘llaniladi. Deduktiv usul o‘quv materialini tezroq o‘tishga yordam beradi, tafakkurni birmuncha faol rivojlantiradi.

Muammoli vaziyatda:

— o‘quvchi uchun bilish qiyinchiligiga ega, ya’ni o‘rganilayotgan muammo ustida fikr yuritish;

— o‘quvchilarda bilishga qiziqish o‘yg‘otish;

— tahlil jarayonida o‘quvchilarning avvalgi tajribasi va bilimiga suyanish.

Tahlil va natijalar

Psixologik pedagogik trening shakllaridan yana biri — tipik pedagogik vaziyatlarning, misol uchun, imtihonlarni modellashtiruvchi amaliy o‘yinlar. Muomala trening, ya’ni muomalani mashq qilish o‘qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish sistemasida pedagogik ishning yangi shakli bo‘lib, pedagogik ta’lim uchun juda istiqbolli hisoblanadi. Bog‘lanish munosabatga kiruvchilar o‘rtasida ikki tomonlama aloqa bo‘lishini taqozo etadi. Bunga erishish va uni ko‘ngildagidek rivojlantirish sharti munosabatiga kirishuvi shaxslarning o‘zaro bir-biriga hurmati va ishonchidan iboratdir. Agar pedagog o‘z tarbiyalanuvchilariga ishonch va hurmat bilan munosabatda bo‘lsa, u har qancha prinsipial va talabchan bo‘lgan taqdirda ham, uning eng arziyas tanbehlari ham ta’sirli bo‘ladi. Munosabat jarayonlari har doim va barcha vaziyatlarda ham sip-silliqqina va ichki qarama-qarshiliklarsiz yuz beradi deb tasavvur qilish yaramaydi. Ayrim vaziyatlarda bir-birini inkor etuvchi qadriyatlar, vaziyatlar va

maqsadlarning mavjudligini aks ettiruvchi pozitsiyalar antogonizmi yuzaga chiqadiki, ba’zan bu o‘zaro adovatni keltirib chiqaradi, shaxslararo mojaro sodir bo‘ladi.

Mojarolarning kelib chiqishiga, shuningdek, munosabatga kiruvchilarning o‘zaro birgalikda harakat qilishlariga g‘ov bo‘lgan va bartaraf etilmagan ma’naviy anglashilmovchiliklar ham sabab bo‘ladi. Munosabatdagi ma’naviy anglashilmovchilik — bu aytilgan talabning, iltimosning, buyruqning ma’nosi munosabat bog‘lashga sheriklar uchun muvofiq emasligidir. Bu hol ularning o‘zaro hamjihatligi va birgalikda harakat qilishi uchun to‘sqinlik tug‘diradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ta’lim jarayonida o‘qitishning induktiv va deduktiv metodlariga ehtiyoj sezilmoqda. Induktiv yoki deduktiv metodlarni qo‘llash o‘rganilayotgan mavzu mazmunini ochishning ma’lum mantig‘ini — xususiyan umumiyga yoki umumiydan xususiya o‘tishni tanlashni anglatadi. Induktiv metodlar texnik qurilmalarni o‘rganishda va amaliy topshiriqlarni bajarishda keng qo‘llaniladi. Deduktiv metod o‘quv materialini tezroq o‘tishga yordam beradi, tafakkurni birmuncha faol rivojlantiradi.

Nazariy materialni o‘rganishda anchagina umumiy holatlardan ayrim oqibatlarini aniqlashni talab qiluvchi masalalarni yechishda deduktiv metodni qo‘llash foydalidir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, dual ta’lim tizimida psixologik-pedagogik muammolarni hal qilish turli uslub va strategiyalarni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Dual ta’limni amalga oshirish, shuningdek, o‘quvchilarning nazariy va amaliyotdagi yutuqlarini aniq o‘lchay oladigan adekvat baholash usullarini talab qiladi. Ta’lim muassasalarida dual ta’limga asoslangan o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari talabalarni muvaffaqiyatli kasbga tayyorlashga rag‘batlantiruvchi yondashuv hisoblanadi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni, balki mehnat bozorida zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikmalarni ham beradi. Biroq ularni samarali amalga oshirish uchun ta’lim sifatini ta’minlash, o‘qituvchi va murabbiylarni qo‘llab-quvvatlash kabi qator muammolarni bartaraf etish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Baxadirova R. Pedagogika va psixologiya asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. T.: «Ilm Ziyo», 2016.
2. Muravieva E.G. Ta'lim texnologiyalarini loyihalash. Ivanovo, 2001 yil
3. Peterson L.G. O'rganishga qodir bo'lish nimani anglatadi. Moskva, 2006 yil
4. Stepanov E.N., Luzina L.M. O'qituvchi ta'limning zamonaviy yondashuvlari va tushunchalari haqida. Moskva, 2002 yil